

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Юсунов Отабек Якубович

*проректор по научной работе и инновациям
Узбекского Государственного университета мировых языков*

Аннотация: В современном мире с широким распространением глобализации и масштабным использованием средств массовой коммуникации происходят активные процессы информатизации образования, исследования и разработки современных ИКТ, новейших форм и способов образовательной деятельности, и особенно дистанционных.

Ключевые слова: Дистанционные технологии, разработка, ИКТ, профессионально-ориентированного курс, виртуальные занятия.

За последние годы появилась весьма острая потребность в создании и использовании внушительных инновационных инструментов распространения в области образования, и особенно в изучении иностранных языков. Решение этой проблемы многие ученые, педагоги видят в массовом распространении услуг дистанционного обучения – самой удобной и реальной в современных условиях повсеместной информатизации формы получения знаний, формирования и развития языковых умений и навыков.

Принцип индивидуализации, который всегда доминировал в методике преподавания иностранного языка, но вызывал некоторые осложнения в применении на практике, сегодня благодаря возможностям компьютеризации можно воплотить в жизнь в полной мере. Компьютерная программа может свободно учитывать личностные параметры пользователя: различный темп освоения материала, разноуровневую языковую компетенцию, специфику восприятия информации [3].

При составлении модели профессионально-ориентированного курса, нацеленного на языковую подготовку учащихся в системе дистанционного обучения, необходимо учитывать разные средства и способы индивидуализации самостоятельной работы студентов: режим самостоятельной работы, мультимедийные средства воздействия на разные разделы восприятия информации, наглядные вспомогательные средства визуализации языковых явлений.

Дистанционное обучение представляет собой индивидуальную работу «удаленных» учащихся в виртуальной языковой среде конкретного обучающего электронного ресурса, который позволяет пользователю самому строить и организовывать учебную деятельность «под себя». Упражнения, задания и различные инструкции, наблюдаемые на экране, помогают осмыслить цель предстоящей работы и хорошо подготовиться к ней в первую очередь психологически. Заданная программа ведет обучаемого по определенной системе заданий в «ступенчатом» направлении, ставя после каждого успешно выполненного задания следующее [1]. В том случае, если пользователь затрудняется преодолеть определенный этап, ему автоматически предоставляется оперативная, необходимая в этот момент содержательно значимая вариативная

помощь. Он может найти учебный текст, если ему трудно возобновить в памяти его содержание, прослушать аудиозапись части текста или воспользоваться наталкивающей подсказкой. Программа всегда осуществляет обратную связь с пользователем ресурса, сообщая о каждом правильном и неправильном ответе. Выполняя задания, учащийся получает информацию о результате проделанной работы, и стоит отметить, что на монитор выводится только верный ответ во избежание невольного запоминания ошибки.

Ввиду специально разработанного программного обеспечения электронного ресурса, который включает автоматизированную систему тестовых, тренировочных и итоговых контрольных заданий и упражнений, встроенные каналы обратной связи между учащимся и сетевым преподавателем, учебный процесс реализуется как в форме самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, так и в виде диалогового информационного общения с сетевым преподавателем, консультирующим его по возникшим вопросам.

Однако стоит заметить, так как программное обеспечение мультимедийного ресурса ориентировано на самостоятельную работу «удаленных» учащихся в «режиме обучения», весь прогноз выполнения текстовых заданий и упражнений, а также интерактивное письменное задание репродуктивно-продуктивного характера поступают на электронную почту сетевого преподавателя для дальнейшей коррекции и комментирования [2].

Потенциал воплощения принципа обеспечения взаимодействия «удаленного» ученика с сетевым преподавателем-консультантом бесспорно представляется одним из главных плюсов применения ИКТ в дистанционной форме обучения, потому что он позволяет полностью придерживаться интерактивности. Виртуальная консультация – одна из форм организации учебного процесса при дистанционном управлении – представляется в форме диалога сетевого преподавателя-консультанта с «удаленными» пользователями ресурса, в ходе которого преподаватель консультирует учащихся, оказывая им помощь в самостоятельном освоении материала.

Реализация виртуальных занятий такого типа возможна только благодаря использованию различных средств интернет-общения или встроенного в виртуальную языковую среду обучающего ресурса специально предназначенного программного обеспечения, которые способны осуществить педагогическое взаимодействие учащегося с сетевым преподавателем-консультантом и другими участниками online-группы. В соответствии с принципом учета всех возможных видов, условий и форм обучения организационная структура модели мультимедийного курса для дистанционного обучения иностранному языку предполагает планирование, организацию и проведение в рамках созданной виртуальной обучающей среды учебного процесса.

Своеобразие организации учебного процесса по этой модели представляет собой полную удаленность на основе виртуальной лингвосреды профессионально-ориентированного обучающего ресурса, а также при связи всех участников учебного процесса с сетевым преподавателем-консультантом в режиме оффлайн или онлайн.

ПЛЮСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ	МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none">• Экономия времени преподавателя на проведение одного и того же занятия в разных группах• Возможность выбора учеником удобного времени для обучения• Охват большей аудитории желающих обучаться• Снижение затрат на учебный процесс и дополнительные расходы (аренда жилья, транспорт и т. д.)• Выбор любого вуза мира• Дисциплина и самостоятельность учеников	<ul style="list-style-type: none">• Наличие некачественно разработанных курсов (программ) для получения дистанционного образования• Не все работодатели признают диплом, полученный такой формой обучения• Идентификация учащегося (а сам ли студент выполняет все задания и сдает зачеты?)

В наше время вопросы изучения иностранного языка в системе дистанционного обучения приобретают особую востребованность. Одной из приоритетных задач становится организация дистанционного обучения метаязыку лингвистики и увеличение доли самостоятельной работы на всех этапах. Эти проблемные зоны могут быть ликвидированы на основе применения в учебном процессе специально созданных и теоретически обоснованных моделей обучения иностранному языку. В их основе должен иметься электронный контент, разработанный на основе коммуникативно-деятельностного подхода с учетом принципов моделирования и реализации электронных дидактических материалов. Таким образом, профессионально-ориентированный электронный мультимедийный курс, реализуемый при дистанционном обучении языку, приобретет наибольшую эффективность относительно способа развития языковых и речевых навыков учащихся, обязательных для процесса коммуникации в учебно-профессиональной сфере общения, благотворно влияя на результативность учебного процесса и качество образования.

Литература:

1. Полилова Т.А., Пономарева В.В., Внедрение компьютерных технологий в преподавание иностранных языков. // ИЯШ, 1997.
2. Павлюк Н. А., Журавлев А.П. «Язык и компьютер». – М.: «Просвещение», 1999.

3. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам. – М.: «Просвещение», 1991.